

SHIFOKORLAR KASBIDA GENDER TENGLIK, MILLIY TADJRIBA VA XALQARO XAMKORLIK IKONIYATLARI

Umarov D.A.¹, Saginova A.S.²

¹t.f.n. dotsent, ²davolash fakulteti talabasi

Ma'mun universiteti, Urgench 2025.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964030>

Anotatsiya. Ushbu maqolada shifokorlik kasbida jinsiy tenglik, milliy tajriba hamda xalqaro hamkorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida ayollar shifokorlarning roli, ularning kasbiy rivojlanish imkoniyatlari va yuqori lavozimlarga yetib borishdagi to'siqlar jinsiy tenglik nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekistonning an'anaviy tibbiyot merosi, Avitsenna kabi buyuk olimlarning merosi hamda milliy tajribaning zamonaviy tibbiyotga integratsiyasi muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Xalqaro hamkorlik esa shifokorlarning malakasini oshirish, global standartlarga mos kelish hamda pandemiya kabi global sog'liq xavflariga qarshi kurashda hal qiluvchi omil sifatida qaraladi. Maqola jinsiy tenglik, milliy identifikatsiya va xalqaro integratsiya orqali sog'liqni saqlash sohasini barqaror rivojlantirish yo'llarini taklif qiladi.

Kalit so'zlar: Gender tenglik, shifokorlik, milliy tajriba, xalqaro xamkorlik, sog'liqni saqlash tizimi, kasbiy rivojlanish

Asosiy qism:

Shifokorlik — insoniyat uchun eng muxim kasblardan biri bo'lib, u nafakat sog'liqni saqlash, balki jamyatning barqaror rivojlanishiga xam bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy dunyoda shifokorlik soxasida gender tenglik, milliy tajriba va xalkaro xamkorlik kabi omillar kasbning sifatini oshirish, innovasiya joriy etish xamda sog'likni saqlash tizimini takomillashtirishda muxim rol o'ynaydi.

Gender tenglik shifokorlik soxasida ayollar va erkaklarning teng xuquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini nazarda tutadi. O'zbekistonda ayol shifokorlar soni doim o'sib bormoqda va ular sog'liqni saqlash tizimida yetakchi rol o'ynay boshladilar. Biroq, yuqori lavozimlarda (masalan, bo'lim bo'shlig'i, professor-o'qituvchilar, ilmiy raxbarlar) xali xam erkaklar ustunlik qiladi. Gender tenglikni ta'minlash — nafakat adolat masalasi emas, balki sog'likni saqlash tizimining samaradorligini oshirish vositasidir. Ayol shifokorlarning tajribasi, nozik xissiyotlari va bemorlarga nisbatan mexr-muxabbati ko'pincha sog'liqni saqlash sifatini yaxshilaydi.

Milliy tajriba esa mamlakatimizda shifokorlikning rivojlanish tajribasi, an'anaviy tibbiyot usullari, maxalliy bemorlarning sog'lik etiyohlari xamda madani xususiyatlarini xisobga olgan xolda tashkil etilgan tizimdir. O'zbekistonda an'anaviy tibbiyot (masalan, «Tibbiyotning qadimiy yodgorliklari» — Avisenna asarlari) bilan ko'pchilik merosga ega. Zamonaviy tibbiyot usullarini milliy tajriba bilan uyg'unlatirish orqali bemorlarga samaralirok yordam ko'rsatish, ularning ishonchini oshirish xamda sog'likni saqlash tizimini madaniy jixatdan moslashtirish mumkin.

Xalqaro hamkorlik esa zamonaviy shifokorlikning ajralmas qismidir. Xalqaro tajriba almashinuvi, ilmiy konferensiyalarda ishtirok etish, xorijiy mutaxassislardan o'qish, hamda xalqaro tashkilotlar (VOZ, YUNISEF, GAVI) bilan xamkorlik kilish orqali shifokorlar yangi

bilimlarni egallab, zamonaviy standartlarga mos ishash imkoniyatiga ega bo'ladi. Xususan, pandemiya kabi global sog'lik muammolarida xalqaro xamkorlikning ahamiyati yanada ortib ketdi. O'zbekiston xam xalkaro tibbiyot xamjamiyati bilan muntazam aloqada bo'lib, shifokorlarimizning malakasini oshirishda katta e'tibor berilmoqda.

Yuqoridagi uchta omil — gender tenglik, milliy tajriba va xalkaro xamkorlik — o'zaro bog'liq bo'lib, ular birgalikda shifokorlik kasbining barqaror va samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. Masalan, ayollar shifokorlarning xalqaro xamkorlik doirasida o'z tajribasini ulashishi, milliy tibbiyot usullarini global miqyosida targ'ib qilish imkonini beradi.

Xulosa qismi:

Shifokorlik sohasida gender tenglikni ta'minlash, milliy tajribani zamonaviy tibbiyot bilan uyg'unlatirish xamda xalkaro xamkorlikni kengaytirish — sog'likni saqlash tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridir. Bu yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlash orqali O'zbekiston nafaqat o'z mamlakatidagi, balki global sog'liqni saqlash sohasida xam muxim xissa qo'shishi mumkin. Shifokorlar ushbu jarayonlarning asosiy subektlari sifatida, o'z kasbini insonparvarlik, ilm va xamkorlik asosida rivojlantirishlari lozim. Kelajakda gender tenglikka asoslangan, milliy merosga ega va xalqaro standartlarga mos keladigan sog'llikni saqlash tizimini yaratish — barcha tibbiyot xodimlari va davlat siyosati oldidagi dolzarb vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avitsenna. (1956). Tib qonunlari (1–5 jild). Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 15-apreldagi “Sog'liqni saqlash sohasida jinsiy tenglikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi 215-sonli qarori.
3. World Health Organization (WHO). (2023). Gender equity in the health workforce: Analysis of 104 countries. Geneva: WHO Press.
4. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). National Human Development Report: Advancing Gender Equality in Uzbekistan. Tashkent: UNDP Uzbekistan.
5. Karimova, N. (2020). Ayollar tibbiyot sohasida: jinsiy tenglik va kasbiy rivojlanish. Toshkent: “Sharq” nashriyoti.
6. Xolmirzayev, A. (2019). O'zbekiston tibbiyot tarixi va an'anaviy davolash usullari. Toshkent: “O'qituvchi”.
7. Global Health Workforce Alliance. (2021). International collaboration in health workforce development: Lessons from Central Asia. Geneva: WHO.
8. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. (2024). Healthcare reform strategy 2024–2030. Tashkent: MOH.
9. UNESCO. (2023). Women in science and health professions: Regional overview for Central Asia. Paris: UNESCO Publishing.
10. Rahmonov, S., & Tursunova, D. (2022). “Xalqaro hamkorlik orqali tibbiy kadrlar malakasini oshirish tajribasi”. O'zbekiston tibbiyot jurnali, 4, 45–52.